

DOI

*Ярова С.Б.
ассистент*

*кафедра “Профессиональное образование”
Национальный исследовательский университет “Ташкентский
институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”*

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения компетентностного подхода в высшее профессиональное образование определяется, во-первых, тенденциями социально экономического развития нашей страны и новыми вызовами образованию как важнейшему фактору экономического роста и стабилизации социальной жизни; во-вторых, необходимостью научного обоснования и адекватной технологической подготовки процесса организации профессионального образования в соответствии с международными соглашениями в этой области; в-третьих, стратегическими задачами национальной образовательной политики.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированность, культурно-досуговой компетентности, система воспитания, субъектность, неавторитарность, межколлективность.

*Yarova S.B.
assistant*

*Department “Professional education”
National Research University “Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers”*

FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS

Annotation. The article considers the problem of introducing a competence-based approach to higher professional education, which is determined, firstly, by the trends of socio-economic development of our country and new challenges to education as an important factor of economic growth and stabilization of social life; secondly, by the need for scientific justification and adequate technological preparation of the process of organizing vocational education in accordance with international agreements in this area; thirdly, the strategic objectives of the national educational policy.

Keywords: competence-oriented, cultural and leisure competence, education system, subjectivity, non-authoritarianism, inter-collectivity.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Создание системы компетентностно-ориентированного высшего профессионального образования обеспечивает достижение нового качества образования, успешное функционирование человека не только в профессиональной сфере, но в и других ключевых сферах жизнедеятельности в интересах самого человека, общества и государства.

Овладевая социальными компетенциями, студенты формируют свою социальную компетентность. Вузы обладают большими возможностями для создания условий, способствующих формированию социальной компетентности студентов. Однако данные социологических исследований свидетельствуют о недостаточном вкладе высшей школы в формирование социальной компетентности студентов и выпускников. У многих из них наблюдается отсутствие опыта сотрудничества в группе, они не умеют находить конструктивные решения в сложных конфликтных ситуациях, не способны к социальному и межкультурному взаимодействию, самообразованию и социальному партнерству, их личностные качества не соответствуют ожиданиям общества и требованиям работодателей (Е. М. Аврамова, А. Л. Андреев, В. И. Байденко, О. М. Бобиенко, И. В. Васенина, И.Н.Емельянова, А.А.Кайбияйнен, Е.Л.Омельченко, Н. А. Опарина, О. В. Понукалина, И.Саускене, А.В.Соколов, А.А.Шабунова и др.).

В сложившейся ситуации особое значение приобретает педагогическое сопровождение формирования социальной компетентности студентов, проявляющейся в различных сферах жизнедеятельности. Обладание социальной компетентностью выступает гарантом успешной адаптации студентов к динамичностью меняющимся условиям жизни социума, обеспечивает успешную социальную, образовательную и будущую профессиональную деятельность, что обуславливает актуальность темы исследования.

В контексте педагогического сопровождения формирования социальной компетентности для нас были важны работы, посвященные компетентности в общении (в совокупности его коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон), коммуникативной компетентности (А.С.Андриенко, Л.Л.Балакина, Ю.М.Жуков, Н.В.Казаринова, В.Н.Куницына, А.П.Панфилова, Л.А.Петровская, И.С.Сергеев, Е.А.Смирнова и др.), связанные с проблемами формирования перцептивной компетентности (А.А.Бодапев, М.Ю.Коноваленко, В.А.Мартынова, А.Л.Фатыхова, О.Н.Ярошенко и др.), и работы, в которых предметом исследования являются интерактивная компетентность и компетентность взаимодействия (С.В.Дмитриченкова, И.М.Кодинцева, О.В.Суслова, А.Г.Харитоновна и др.).

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научные публикации О.Н.Маловой, Л.В.Орининой, И.Г.Трофимовой, Л.И.Фарафоновой и др. отражают результаты исследования проблем формирования гражданской компетентности учащейся молодежи.

Культурно-досуговые интересы студенческой молодежи выявлялись Н. А.Опариной, Е.В.Савеловой, А.В.Фатовым и др., а проблемы формирования культурно-досуговой компетентности учащейся молодежи исследовались О.В.Шевченко. В работах В.И.Байденко, Э.Ф.Зеера, А.К.Марковой, М.И.Розеновой, В.С.Сенашенко, В.Г.Халина, А.В.Хуторского, П.Веллхофера, Ф.Перреноуда и др. раскрываются содержание и структура социально-личностной, личностной и родственных им компетентностей, и компетенций. Исследования, касающиеся непосредственно формирования социально-личностных компетенций и компетентностей студентов, были осуществлены Ю.В.Ахметшиной, Е.А.Войлоковой, М.В.Кормильцевой, Е.М.Сартаковой и др. Результаты исследования проблем педагогического, психологического и психолого-педагогического сопровождения в условиях вуза представлены в публикациях Н.Г.Барышниковой, Н.М.Борытко, М.А.Валеевой, Н.Г.Ершовой, Н.И.Лагусевой, А.В.Остапенко, И.М.Яковенко и др.

С точки зрения критериев эффективности нам наиболее близок процесс воспитания, т.к. в поддержке и воспитании результативность взаимозависима. Система воспитания — это «устойчивая социально-педагогическая целостность, определяющая характер отношений педагогов, учащихся, родителей и объединяющая все виды их совместной деятельности вокруг общих смыслов, ценностей и целей воспитания». Педподдержка, несомненно, является главным условием эффективного воспитания. В свою очередь педподдержка не может быть реализована сама по себе, только через систему воспитания. Педагогическая поддержка является основной функцией воспитательной системы. Само понятие функции означает роль, которую выполняет носитель деятельности. Функция системы воспитания заключается в реализации функций воспитания. В условиях нестабильности общества и неблагополучия социума функции системы воспитания имеют коррекционное направление, среди которых педагогическая поддержка имеет особое значение. С одной стороны, педподдержка как функция воспитательной системы предполагает выполнение действий по формированию соответствующих ей норм коллективной деятельности, созданию условий для адаптации и самореализации обучающихся, т.е. является целевой функцией. С другой стороны, педподдержка позволяет повысить показатели уровня воспитанности обучающихся, повысить эффективность самого процесса воспитания, успешность воспитательной системы в целом, т.е. является процедурной функцией воспитательной системы. Воспитательная система существует в конкретной ситуации и представляет собой комплекс компонентов, в которые органично проникла педагогическая поддержка. В

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

образовательном учреждении педподдержка является одновременно и функцией, и принципом воспитательной системы. Цель педподдержки через призму педагогической практики среднего профессионального образования определяется в создании условий для проявления обучающимися активности и самостоятельности в решении собственных проблем.

Таким образом, объектом педагогической поддержки являются студенты, рассматриваемые в контексте социальнообразовательной ситуации. Предметом педагогической поддержки является активность и самостоятельность студентов в решении собственных проблем. В ситуации педподдержки и педагог, и студент являются субъектами, т.к. каждый из них проявляет себя, свой характер, свое отношение к людям и проблеме. Внутри воспитательной системы формируется сложная система межличностных, групповых, межгрупповых, межколлективных связей. В процессе деятельности и внедеятельностного, свободного общения складываются определенные деловые и просто человеческие отношения между педагогами и студентами, между студентами и различными общностями, между субъектами и объектами воспитания. Субъектами воспитательной деятельности, как и педподдержки, являются структурные подразделения воспитательной системы — носители воспитательной деятельности. В воспитательной деятельности участвуют: студент, его родители и близкие, коллектив сверстников (учебная группа) и единомышленников (клуб, кружок), социальная группа (молодежный союз), общество, государство и специально обученные профессионалы — педагоги, им отводится особая роль в воспитании, а, следовательно, и в педподдержке. При этом очевидно, что в колледже действуют и индивидуальные, и коллективные субъекты воспитания.

Внутри системы педагогической поддержки формируются только индивидуальные отношения между педагогом, осуществляющим поддержку, и студентом, в ней нуждающимся, основанные на доверительном диалоге. Для обеспечения социально-ценностной мотивации профессионально-личностного развития студентов необходимо предоставить каждому студенту возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность, исходя из его потребностей, интересов и способностей.

Цель воспитательной системы— создание культурной среды, культурного пространства, условий для профессионального, творческого, духовно-нравственного развития личности студента, полноценного участника социальной жизни. Становление личности происходит в процессе решения четырех важных задач: самопознания, саморегуляции, самореализации и самоопределения. К важным вопросам организации педагогической поддержки относятся выявление и оценка ее эффективности. Критериями эффективности педподдержки являются

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

внутренние предпосылки, которые могут быть рассмотрены в двух аспектах: субъектно-личностный критерий и критерий успешности.

Личностный аспект представлен развитием субъектности. Субъектность как критерий педподдержки в системе воспитания несет в себе нравственную составляющую. С точки зрения воспитания подрастающего поколения очевидно, что необходимо не просто научить подростка самостоятельно и ответственно «строить» свою жизнь, нужно учить его жить по нравственным законам, осуществляя нравственный выбор. Не стоит забывать, что сама педподдержка не является целью воспитательной системы. Эффективность самой воспитательной системы рассматривается, прежде всего, с воспитательной позиции. Среди задач воспитания студентов колледжа ведущее место занимает социально-нравственное воспитание. Таким образом, социально-нравственные характеристики студентов могут стать критерием эффективности воспитательной системы, основу которой составляет педподдержка. Показателями этого критерия могут стать выбор нравственного поведения, стремление к людям и приоритет духовно-нравственных ценностей. Педагогическая поддержка студентов ценна тем, что позволяет студенту самостоятельно преодолевать собственные проблемы: в учебе, досуговой и других видах деятельности, в межличностном общении. Определенные нами психолого-педагогические условия эффективности педподдержки студентов в воспитательной системе педагогического общества позволили сформулировать ряд задач, стоящих перед педагогическим коллективом техникума: 1) выявить, освоить и использовать в работе лично ориентированные формы, методы и приемы воспитания студентов, освоить методику педагогической поддержки.

Содержание деятельности включает: создание творческих лабораторий преподавателей по разработке и апробации форм и способов организации индивидуально ориентированного педагогического взаимодействия; организация открытых внеучебных занятий, в процессе подготовки и проведения которых используются приемы педагогической поддержки; становление контактов с образовательными учреждениями и научно-методическими центрами, разрабатывающими аналогичные проблемы; изучение и обобщение передового педагогического опыта через организацию постоянно действующего внутриколледжного педагогического семинара, заседаний методического объединения классных руководителей, семинара с педагогами образовательных учреждений; включение системы педагогической поддержки в воспитательные и образовательные программы;

2) создать благоприятный морально-психологический климат, атмосферу культуры в колледже. Центральным компонентом воспитательного пространства является система отношений неавторитарного типа, на основе диалога и сотрудничества. Содержание

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

деятельности: создать службу социально- и психолого-педагогического сопровождения студентов, включающую педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, классных руководителей, заместителя директора по воспитательной работе,— которое направлено на диагностику, мониторинг, анализ отношений конфликтности в студенческих объединениях, создание комфортных условий обучения и развития обучающихся, обеспечение их физического, психологического и социального благополучия; разработка технологии составления индивидуальных развивающих траекторий для студентов и преподавателей, решающих задачи самореализации в образовательном процессе;

3) предоставить каждому студенту возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность, исходя из его потребностей, интересов и способностей. Содержание деятельности: организовать и развивать работу кружков, клубов, секций различной творческой направленности на базе колледжа и его социальных партнеров; расширить культурно-образовательное пространство для развития студентов посредством интернет-общения, проведения совместных мероприятий. А также — участие в областных и федеральных акциях и программах; разработка годового цикла творческих дел и социально значимой деятельности, направленных на выявление и реализацию творческих и социальных способностей каждого студента;

4) выявить, освоить и использовать в работе лично ориентированные формы, методы и приемы воспитания студентов, освоить методику педагогической поддержки (создание творческих лабораторий преподавателей по разработке и апробации форм и способов организации индивидуально ориентированного педагогического взаимодействия; организация открытых внеучебных занятий, в процессе подготовки и проведения которых используются приемы педагогической поддержки; становление контактов с образовательными учреждениями и научно-методическими центрами, включение системы педагогической поддержки в воспитательные и образовательные программы и др.).

Таким образом, педподдержка является функцией и условием воспитательной системы. Она направлена на формирование субъектности студента, сохраняя при этом социально-нравственные приоритеты воспитания студента в целом. Реализация педподдержки возможна только при соблюдении ряда психолого-педагогических условий.

Использованные источники:

1. Аксиньева М.А. Организация педагогической поддержки студентов в среднем профессиональном образовании: дис. ... канд. пед. наук. — Ростов н/Д, 2006. — 227 с.
2. Бедерханова В.П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребенка // Классный руководитель — 2000. — № 3. — С. 39—50.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / под ред. Н.К. Сергеева. — Волгоград: Перемена, 2001. — 94 с.
4. Воспитательная деятельность педагога / под. ред. В.А. Слостенина, И.А. Колесниковой. — М.: Академия, 2007. — 336 с.
5. Крылова Н.Б. Педагогическая, психологическая и нравственная поддержка как пространство личностных изменений ребенка и взрослого // Классный руководитель. — 2000. — № 3. — С. 92—112.
6. Любавская Л. И., Колесников Л. Ф. Эффективность воспитательных систем [Электронный ресурс]. — URL: slavzso.narod.ru/3/lub.htm.
7. Немов Р.С. Психология: 3 кн. — 4-е изд. — М.: ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3. — 640 с.
8. Педагогическая поддержка ребенка в образовании /под ред. В.А. Слостенина, И.А. Колесниковой. — М., 2006.
9. Садовникова С.М. Теоретическая модель педагогической поддержки студентов в структуре воспитательной системы колледжа // Среднее профессиональное образование. — 2013. — № 8. — С. 53—55.
10. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе. — М.: Школьная Пресса, 2000. — 416 с.
11. Мукумова Д. И., Ярова С.Б. Влияние инновационной деятельности на повышение профессиональной компетентности педагога. // “Муғаллим ҳам узликсиз Билим-летдириў” илмий –методологик журнал, №2. Нокис, 2022. 101-б.
12. Мукумова Д. И., Ярова С.Б. Управленческие решения в структуре деятельности руководителя// Муғаллим ҳам узликсиз билимлендири” илмий-методик журнал №1-сон. ISSN 2181-7138 Нукус 2021 йил. 86-89 бет.

WORDLY
KNOWLEDGE